

**METODE MODERNE ȘI CLASICE DE IZOLARE A BACTERIOFAGILOR
DIN MEDII NATURALE: O REVIZUIRE A PROGRESSELOR
ȘI PROVOCĂRILOR ACTUALE**

Modern and classical methods for isolating bacteriophages from natural environments: a review of current advances and challenges

CZU: 578.81.083

DOI: 10.5281/zenodo.20155763

Lucia GALBEN

<https://orcid.org/0009-0005-3154-7193>

doctorand, Disciplina de microbiologie și imunologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: luciagalben15@gmail.com

Oana-Simina IACONI

<https://orcid.org/0009-0003-3139-7004>

doctorand, Disciplina de microbiologie și imunologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: oanasimina.iaconi@usmf.md

Alina FERDOHLEB

<https://orcid.org/0000-0003-1344-5466>

dr. în științe medicale, conf. univ., Catedra de medicină socială și management

„Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: alina.ferdohleb@usmf.md

Greta BĂLAN

<https://orcid.org/0000-0003-3704-3584>

dr. hab. în științe medicale, conf. univ., Disciplina de microbiologie și imunologie,

USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: greta.balan@usmf.md

Summary. Bacteriophages, viruses specific to bacteria, are ubiquitous in natural environments such as soil, water, and sediments, where they play an essential role in bacterial population dynamics and ecological cycles. The growing interest in their use in biocontrol, phage therapy, and biotechnology has led to the development and refinement of isolation methods. This article critically reviews the classical and modern methods used for isolating bacteriophages from various environmental sources, highlighting the advantages, limitations, and applications of each technique. Methods such as filtration and enrichment, centrifugation, ultrafiltration, the use of selective bacterial hosts, as well as novel molecular and metagenomic approaches are discussed. The article provides a solid foundation for researchers interested in the efficient isolation of phages, emphasizing emerging trends and future research directions.

Key words: bacteriophages, phage isolation, isolation methods, natural environments, phage therapy.

Introducere. Bacteriofagii, sau „fagii”, sunt virusuri care infectează și replică exclusiv în interiorul bacteriilor. Aceștia sunt entitățile biologice cele mai răspândite de pe Pământ, cu estimări ce le evaluează numărul la peste 10^{31} de particule, ceea ce depășește semnificativ densitatea bacteriilor din ecosisteme variate (sol, ape marine, ape dulci). Bacteriofagii

sunt considerați potențiali aliați în lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene, datorită specificității și eficienței lor în lizarea bacteriilor patogene¹.

Mediile naturale, precum solul, apele uzate, ecosistemele marine și chiar aerul, reprezintă adevărate „mina de aur” pentru descoperirea fagilor. Solurile pot conține până la 10^9 particule de fagici pe gram, iar izolare din aer, deși mai rare, oferă perspective unice pentru diversitate neexplorată².

Izolarea fagilor din mediu este vitală pentru dezvoltarea terapiilor antimicrobiene, care pot fi aplicate în tratarea infecțiilor cu bacterii multirezistente. Succesul unor cazuri clinice notabile, exemplu în tratamentul infecțiilor cu *Mycobacterium abscessus* sau *Acinetobacter baumannii*, subliniază potențialul major al fagilor izolați din mediu³.

Având în vedere importanța izolării rapide și eficiente de fagii cu potențial util, numeroase abordări au fost dezvoltate, de la metode clasice precum filtrarea, centrifugarea și îmbogățirea cu gazdă bacteriană până la metode metagenomice, de purificare și caracterizare fizico-moleculară⁴.

Prin această lucrare ne propunem să oferim o sinteză reflectivă asupra importanței fundamentale a bacteriofagilor în dinamica microbială, precum și asupra potențialului acestora de a reprezenta o alternativă viabilă la antibiotice, în contextul alarmant al creșterii rezistenței la antimicrobiene la nivel global. De asemenea, vom analiza critic relevanța izolării fagilor din medii naturale, subliniind potențialul remarcabil al diversității biologice din surse precum solul, apele uzate și mediile extreme. Sunt evidențiate aplicațiile emergente ale fagilor în terapie, ecologie microbială și biotehnologie, consolidând astfel rolul lor strategic în cercetarea contemporană. Vom evalua obiectivele tehnice și metodologice implicate în procesul de izolare a fagilor din mediu, de la colectarea și prelucrarea probelor, până la etapele de caracterizare, purificare și implementare practică. Scopul este de a oferi o bază informativă solidă pentru cercetători, clinicieni și factori de decizie interesați de dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor bazate pe bacteriofagi.

Material și metode

Acest articol reprezintă o revizuire narativă a literaturii de specialitate, având ca scop sintetizarea și analiza critică a metodelor utilizate pentru izolarea bacteriofagilor din diverse surse de mediu. Documentarea s-a realizat prin consultarea bazelor de date științifice majore, precum PubMed, ScienceDirect, SpringerLink, Frontiers și Google Scholar. Căutările bibliografice au vizat literatura publicată în perioada 2010–2025 și s-au bazat pe cuvinte-cheie relevante precum *bacteriophages*, *phage isolation*, *environmental samples*, *phage enrichment*, *double agar overlay method*, *metagenomics*, *soil virome*, *wastewater phages* și *phage purification methods*, utilizate atât individual, cât și în combinații.

În procesul de selecție, au fost incluse articole publicate în limba engleză și română, care descriu metode de izolare, caracterizare și aplicare a fagilor izolați din medii naturale

¹ Samir S. Basic Guidelines for Bacteriophage Isolation and Characterization, in: *Recent Pat Biotechnol.* 2023;17(4):312-331. doi:10.2174/1872208317666221017094715

² Oduor J., Kiljunen S., Kadlec K., et al. Bacteriophages isolated from environmental sources – A comprehensive review of isolation methods and host range determination, in: *Front Microbiol.* 2021;12:755265. doi:10.3389/fmicb.2021.755265

³ Poluri K., Sitthisak S., Khairnar K., Czajkowski R. Editorial: Bacteriophages Isolation From the Environment and Their Antimicrobial Therapeutic Potential, in: *Front. Microbiol.* 2021;12:649334. doi: 10.3389/fmicb.2021.649334

⁴ Nair A., Ghugare G., Khairnar K. An Appraisal of Bacteriophage Isolation Techniques from Environment, in: *Microb Ecol.* 2022;83(3):519-535. doi:10.1007/s00248-021-01782-z

precum solul, apa, sedimentele, apele uzate sau mediile extreme. Au fost analizate articole originale, review-uri sistematice și lucrări de sinteză, acordându-se prioritate celor publicate în jurnale indexate internațional și celor care oferă descrieri metodologice detaliate. Lucrările au fost evaluate în funcție de relevanța pentru tematica abordată, calitatea metodologică și gradul de inovație al tehnicilor propuse. Studiile care nu furnizau suficiente informații privind metodele de izolare sau care se axau exclusiv pe aplicații clinice fără a detalia procesele experimentale au fost excluse din analiză.

Datele extrase din literatura selectată au fost organizate și analizate în funcție de tipul metodei de izolare (clasice, moderne sau moleculare), tipul de mediu din care s-au izolat fagii, precum și scopul cercetării (terapeutic, biotehnologic sau ecologic). Această abordare a permis formularea unei perspective cuprinzătoare asupra metodelor actuale de izolare a bacteriofagilor și identificarea provocărilor și direcțiilor viitoare din domeniu.

Rezultate

Surse de mediu pentru izolarea bacteriofagilor

Bacteriofagii sunt extrem de răspândiți în diverse medii naturale, fiecare oferind condiții propice pentru găzduirea și multiplicarea acestora. Apele, atât cele marine, cât și cele dulci sau uzate, reprezintă surse prime de izolare a fagilor, unde diversitatea bacteriană și condițiile variate stimulează evoluția unor comunități fageice bogate. În mediile acvatice, inclusiv râuri, lacuri și apele tratate, fagii sunt prezenți în cantități impresionante, ceea ce le face zone ideale pentru izolarea de noi fagi utili în scopuri terapeutice și ecologice⁵.

Solul este un alt rezervor valoros pentru bacteriofagi, conținând aproximativ 10^9 particule virale pe gram, datorită biodiversității bacteriene profunde din acest ecosistem. Totuși, comparativ cu apele reziduale sau cele dulci, concentrația fagilor activi poate fi mai redusă, dar diversitatea genomică și ecologică rămâne semnificativă³. De asemenea, au fost dezvoltate protocoale optimizate pentru izolarea fagilor din solul agricol, care evidențiază restanțul neexploatat al viromului solului⁶.

Sedimentele, în special cele marine, sunt locuri în care fagii sunt extrem de numeroși și joacă un rol esențial în ciclurile biogeochimice, reglementând viața bacteriană și contribuind la reciclarea carbonului, azotului și fosforului în ecosisteme. S-a estimat că 80 % din procariote sunt distruse de fagii sedimentari, eliberând elemente nutritive valoroase⁷.

Mediile extreme, cum ar fi cele termofile, acide sau cele cu condiții limitative, oferă un spațiu fascinant pentru izolarea fagilor adaptați la condiții neobișnuite. Studii recente au izolat fagi termofili și acidofili, inclusiv fagi din genul *Thermus* sau cei ce infectează *Acidithiobacillus caldus*, demonstrând potențialul acestor fagii de a rezista și acționa în medii extreme⁸.

⁵ Alharbi N., Ziadi M. Wastewater as a fertility source for novel bacteriophages against multi-drug resistant bacteria, in: *Saudi J Biol Sci*. 2021 Aug;28(8):4358-4364. doi: 10.1016/j.sjbs.2021.04.025.

⁶ Göller P., Haro-Moreno J., Rodriguez-Valera F. *et al.* Uncovering a hidden diversity: optimized protocols for the extraction of dsDNA bacteriophages from soil, in: *Microbiome* 8, 17 (2020). doi: org/10.1186/s40168-020-0795-2

⁷ Danovaro R., Corinaldesi C., Dell'Anno A., *et al.* Viral infections boost prokaryotic biomass production and organic C cycling in hadal trench sediments, in: *Front Microbiol*. 2019;10:1952. doi:10.3389/fmicb.2019.01952

⁸ Gil J., Mesa V., Estrada-Ortiz N., *et al.* Viruses in Extreme Environments, Current Overview, and Biotechnological Potential, in: *Viruses*. 2021;13(1):81. doi: 10.3390/v13010081.

Metode clasice de izolare

Metodele clasice de izolare a bacteriofagilor rămân pilonii fundamentali în studiul acestor virusuri, oferind proceduri simple, eficiente și accesibile pentru detectarea și cuantificarea lor în mediile naturale. Una dintre procedeele de bază este metoda directă, prin care proba din mediu (de ex., apă de baltă, sol, nămol) este filtrată pentru a elimina particulele mari și a obține un filtrat bogat în fagi, care este apoi adăugat direct în cultura bacteriană gazdă și evaluat prin metoda plăcilor, pentru punerea în evidență a plajelor de liză⁹.

O abordare adesea complementară folosită este metoda prin îmbogățire, care are rolul de a amplifica concentrațiile inițiale mici de fagi prezenți în probe. În acest caz, proba este inoculată cu o cultură bacteriană gazdă adecvată și incubată pentru a permite fagilor să se reproducă intensiv. Ulterior, mediul este filtrat pentru a elimina bacteriile, iar filtratul este testat pentru prezența fagilor. Această metodă este binevenită pentru obținerea unor cantități suficiente de fagi cu potențial mai larg¹⁰.

În ceea ce privește detectarea și cuantificarea fagilor, testul de spot și metoda plăcii duble cu agar reprezintă standardul clasic. Metoda plăcii duble cu agar, propusă de Gratia, Hershey și Adams, implică amestecarea suspensiei de fag, a bacteriilor gazdă și a agarului topit, urmată de turnarea acestui amestec peste un strat solid de agar. În urma incubării, zonele clare de liză, plăcile sterile, indică infecțiile fageice, permițând estimarea concentrației în UFP/ml (unități formatoare de plăci) și oferind informații despre morfologia fagiului. Această tehnică este recunoscută pentru precizia în numărarea plăcilor sterile, claritatea lucrărilor experimentale și capacitatea de a diferenția fagii prin aspectul plăcilor (claritate, dimensiune, prezența halourilor)¹¹.

Metode moderne și avansate de izolare

Imaginea metodologiilor moderne pentru izolarea bacteriofagilor include o serie de tehnici sofisticate ce permit concentrarea, purificarea și detecția fagilor activi în medii complexe, îmbunătățind semnificativ sensibilitatea și eficiența față de metodele tradiționale.

Un prim pas deseori utilizat este ultrafiltrarea, inclusiv filtrarea cu curgere tangentială (TFF), care permite separarea fagilor de particulele mari și bacterii, reducând volumul probei și concentrând virionii activi. Ultrafiltrarea, realizată cu filtre cu prag molecular restrâns (de exemplu, 100 kDa), este eficientă, dar alegerea tipului de filtru influențează recuperarea în dependență de tipul acestora și de sursa probelor. Unele studii arată că anumite filtre pot compromite infectivitatea fagilor, precum Φ6, T4 sau c2¹².

Complementar, precipitarea cu polietilen-glicol (PEG) este adesea folosită pentru a concentra fagii înainte de purificare. Proba este tratată cu PEG 6000–8000, refrigerată, apoi centrifugată pentru a obține un pelet care este resuspendat, urmat de dializă pentru eliminarea impurităților¹³.

⁹ *Direct isolation protocol for bacteriophages from environmental samples*. Life and Biology. Published September 20, 2017. Accessed September 5, 2025. Available at: <https://lifeandbiology.com/2017/09/20/phage-discovery-guide-direct-isolation-protocol/>

¹⁰ Jaglan A., et al. Tracking the phage trends: A comprehensive review of applications in therapy and food production, in: *Front Microbiol.* 2022;13:993990.

¹¹ Glonti T., Pirnay J. *In Vitro* Techniques and Measurements of Phage Characteristics That Are Important for Phage Therapy Success, in: *Viruses.* 2022;14(7):1490. doi: 10.3390/v14071490.

¹² Larsen F., Offersen S., Li V., et al. Choice of Ultrafilter Affects Recovery Rate of Bacteriophages, in: *Viruses.* 2023;15(10):2051. doi:10.3390/v15102051

¹³ Castro-Mejía J., Muhammed M., Kot W., et al. Optimizing protocols for extraction of bacteriophages prior to metagenomic analyses of phage communities in the human gut, in: *Microbiome.*

Pentru purificarea detaliată a particulelor virale, centrifugarea cu gradient de densitate, în special folosind clorură de cesiu (CsCl), oferă separare pe baza densității virionilor. Astfel, fagii se precipită în straturi distincte de densitate între 1,35 și 1,50 g/ml, în funcție și de echilibrul rotocentrifugării. Această metodă este utilizată frecvent în studiile metagenomice și la izolarea fagilor din sol sau medii complexe. Totuși, este important de menționat că procesul de purificare poate cauza pierderi de activitate și diversitate fagică, fiind recomandabile variante optimizate care să minimizeze impactul negativ asupra comunităților virale mixte¹⁴.

Din perspectiva detecției moleculare, tehnici precum PCR specific fagilor, qPCR și metagenomica virală sunt tot mai frecvent aplicate. Prin metagenomică se pot accesa secvențele fagilor direct din probele de mediu, oferind perspective calitative și cantitative asupra diversității viromului. Provocările includ contaminarea cu ADN bacterian, lipsa markerilor universali și necesitatea adaptării metodologice în funcție de tipul probei analizate¹⁵.

În final, microfluidica și tehnologiile de izolare la scară mică, precum microfluidica convențională, droplet microfluidica și platforme integrate de tip *lab-on-a-chip*, permit izolarea, screening-ul și analiza rapidă a fagilor din probe de mediu într-un format miniaturizat și automatizat. Un studiu recent a prezentat o platformă microfluidică de înaltă eficiență pentru izolarea fagilor și analiza interacțiunii lor cu celula gazdă, integrând fluorescența și imaginea în timp real, oferind astfel un cadru de lucru mult mai rapid și scalabil decât metodele tradiționale¹⁶.

Rolul gazdei bacteriene în izolarea fagilor

Gazda bacteriană joacă un rol central în procesul de izolare a bacteriofagilor, influențând direct eficiența izoării, specificitatea rezultatelor și tipul de fag izolat. Selectarea cu precauție a gazdei este esențială deoarece majoritatea fagilor prezintă selectivitate înaltă, infectând doar anumite tulpini de bacterii sau specii înrudite. Astfel, utilizarea unei gazde prea restrânse poate limita diversitatea fagilor detectați, în timp ce o gazdă nepotrivită poate duce la absența totală a plăcilor de liză, chiar dacă fagii sunt prezenți în probă.

Această selectivitate este determinată de interacțiunea dintre receptorii specifici ai bacteriei și structurile de atașare ale fagiului (ex.: fibrele caudale). De aceea, folosirea unui „cocktail” de gazde bacteriene sau a unor tulpini cu profil fenotipic variat poate crește semnificativ șansele de a izola fagii existenți într-o probă de mediu, mai ales în cazul investigațiilor ecologice sau metagenomice¹⁵.

Un alt aspect important este tipul de fag detectat, litic (virulent) versus temperat (lizogen). Metodele clasice de izolare favorizează în mod natural fagii litici, care determină imediat liza bacteriilor, vizibilă prin formarea plăcilor clare. În schimb, fagii temperați pot integra genomul în cel al gazdei sub formă de profag și rămân inactivi până la o inducere specifică (ex.: raze ultraviolete, mitomicină C). Astfel, izolarea fagilor temperați necesită metode suplimentare de inducție a ciclului litic, urmate de testare pe gazda inițială sau pe gazde alternative¹⁷.

2015;3:64. doi: 10.1186/s40168-015-0131-4.

¹⁴ Carroll-Portillo A., Coffman C., Varga M., et al. Standard Bacteriophage Purification Procedures Cause Loss in Numbers and Activity, in: *Viruses*. 2021;13(2):328. doi: 10.3390/v13020328.

¹⁵ Hayes S., Mahony J., Nauta A., van Sinderen D. Metagenomic Approaches to Assess Bacteriophages in Various Environmental Niches, in: *Viruses*. 2017;9(6):127. doi: 10.3390/v9060127.

¹⁶ Sidi Mabrouk A., Ongenaë V., Claessen D., et al. A Flexible and Efficient Microfluidics Platform for the Characterization and Isolation of Novel Bacteriophages, in: *Appl Environ Microbiol*. 2023;89(1):e0159622. doi: 10.1128/aem.01596-22.

¹⁷ Casjens S., Hendrix R. Bacteriophage lambda: Early pioneer and still relevant, in: *Virology*.

De asemenea, bacteriile gazde selectate influențează și caracterizarea ulterioară a fagiilor, inclusiv analiza spectrului de gazde, potențialul terapeutic și stabilitatea replicativă. Din aceste considerente, selectarea gazdei bacteriene trebuie să fie una strategică, adaptată obiectivelor experimentului, fie că este vorba de bioprospectare, dezvoltare de fagoterapie sau explorare a ecologiei microbiene.

Rolul gazdei bacteriene în izolarea fagilor

Rolul gazdei bacteriene în izolarea fagilor este esențial, deoarece bacteriofagii sunt paraziți obligați ai bacteriilor, iar capacitatea lor de a fi obținuți și caracterizați depinde în mod direct de tipul și particularitățile gazdei utilizate. Alegerea unei gazde adecvate influențează atât eficiența izolării, cât și diversitatea fagilor obținuți. De exemplu, utilizarea unei singure tulpini permite izolarea doar a fagilor specifici acesteia, în timp ce folosirea mai multor tulpini bacteriene ca gazde oferă șansa de a descoperi un spectru mai larg de fagi. În același timp, relevanța practică este determinată de tipul de gazdă ales: izolarea fagilor pe tulpini clinice rezistente, precum *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* sau *Staphylococcus aureus*, este fundamentală pentru dezvoltarea unor preparate cu valoare terapeutică¹⁸.

Un aspect central al relației fag-gazdă este selectivitatea. Majoritatea fagilor prezintă o specificitate ridicată, recunoscând receptori foarte particulari de pe suprafața bacteriei, cum ar fi proteinele, lipopolizaharidele sau acizii teichoici. Această specificitate are o dublă semnificație: pe de o parte reprezintă un avantaj, deoarece permite acțiunea țintită asupra unei tulpini patogene fără a afecta microbiota benefică; pe de altă parte poate fi un dezavantaj, întrucât necesită crearea unor combinații de fagi (cocktailuri) pentru a acoperi mai multe tulpini sau serotipuri bacteriene. În procesul de izolare, selectivitatea gazdei determină implicit ce tipuri de fagi pot fi identificați, motiv pentru care utilizarea mai multor tulpini bacteriene ca gazde este o strategie utilă pentru a obține diversitate fagică¹⁹.

Un alt element important îl reprezintă diferența dintre izolarea fagilor litici și a celor temperați. Fagii litici infectează bacteriile și le distrug prin liza celulei, fiind preferați în scopuri terapeutice și biotehnologice. Aceștia pot fi recunoscuți în laborator prin formarea plăcilor clare pe stratul bacterian. În schimb, fagii temperați, sau lizogenici, pot integra genomul lor în cel al gazdei, rămânând latenți sub formă de profagi. Ei nu duc la distrugerea imediată a bacteriei, ci, din contră, o pot face mai rezistentă prin transferul unor gene de virulență sau rezistență. Plăcile produse de fagii temperați sunt de regulă opace sau difuze, ceea ce reflectă caracterul incomplet al lizei. Deși sunt mai puțin utilizați în terapie, acești fagi joacă un rol important în studiile de biologie moleculară și genetică bacteriană. Alegerea gazdei bacteriene influențează de asemenea proporția de fagi litici și temperați care pot fi izolați, anumite condiții experimentale și tipuri de tulpini favorizând inducerea sau menținerea fagilor temperați²⁰.

Avantaje și limitări ale metodelor existente

Studiul bacteriofagilor și aplicarea lor practică s-au dezvoltat considerabil în ultimele decenii, însă metodele existente de izolare și utilizare prezintă atât avantaje, cât și limitări. Avantajul major al izolării fagilor din mediul natural, cum ar fi apele uzate, solul sau apele 2015;479-480:310-330. doi:10.1016/j.virol.2015.03.031

¹⁸ Clokie M., Millard A., Letarov A., Heaphy S. Phages in nature, in: *Bacteriophage*. 2011;1(1):31-45. doi:10.4161/bact.1.1.14942

¹⁹ Abedon S. Phage therapy: Various perspectives on how to improve the art, in: *Methods in Molecular Biology*, 2017; 1693, 113–127.

²⁰ Howard-Varona, C., Hargreaves, K., Abedon S., Sullivan M. Lysogeny in nature: Mechanisms, impact and ecology of temperate phages, in: *The ISME Journal*. 2017;11(7), 1511–1520.

de suprafață, este faptul că aceste surse oferă o diversitate impresionantă de particule de fagi adaptate la o gamă largă de bacterii. În același timp, metodele clasice de izolare și caracterizare sunt relativ simple și accesibile, însă limitarea lor constă în faptul că permit obținerea doar a fagilor activi împotriva tulpinilor bacteriene selectate ca gazde. De asemenea, procesul de diferențiere între fagii litici și temperați necesită timp și tehnici suplimentare, iar obținerea unor preparate pure, standardizate și stabile reprezintă o provocare¹⁸.

Aplicații ale fagilor izolați din mediu

Aplicațiile fagilor izolați din mediu sunt variate și cuprind domenii de mare interes. În primul rând, terapia fagică reprezintă o alternativă promițătoare la tratamentul antibacterian clasic, în special în contextul creșterii alarmante a rezistenței la antimicrobiene. Fagii litici pot acționa selectiv asupra tulpinilor patogene multirezistente, fără a afecta microbiota comensală, iar succesul unor studii clinice și al aplicațiilor practice a demonstrat potențialul lor real în practica medicală. Totuși, lipsa unor reglementări unitare și variabilitatea răspunsului în funcție de pacient și tulpina bacteriană implică necesitatea unei standardizări riguroase.

Un alt domeniu important este biocontrolul în agricultură și industria alimentară. Fagii pot fi utilizați pentru reducerea contaminării bacteriene a culturilor, produselor alimentare și echipamentelor de procesare. Ei oferă o soluție sigură și ecologică, evitând utilizarea excesivă a antibioticelor sau a substanțelor chimice. Totuși, limitarea o reprezintă persistența lor redusă în medii externe, sensibilitatea la factorii fizico-chimici și necesitatea aplicării repetate pentru a menține eficiența²¹.

În domeniul bioremedierii, fagii pot contribui la controlul comunităților bacteriene din ecosisteme poluate și la reducerea impactului agenților patogeni din mediu. De exemplu, ei pot fi utilizați pentru limitarea bacteriilor din apele uzate, prevenind astfel răspândirea rezistenței la antimicrobiene sau a bolilor hidrice. Totuși, aplicarea lor la scară largă ridică probleme ecologice și etice privind impactul pe termen lung asupra microbiomului natural²².

Perspectivile viitoare pentru utilizarea bacteriofagilor se concentrează pe dezvoltarea unor terapii personalizate, adaptate profilului bacterian al pacientului, dar și pe crearea unor produse comerciale stabile pentru agricultură și industria alimentară. Ingineria genetică și tehnologiile de tip CRISPR pot oferi posibilitatea optimizării fagilor, prin creșterea stabilității, extinderea spectrului de acțiune și reducerea riscurilor de transfer de gene nedorite.

Concluzii

Izolarea bacteriofagilor din medii naturale reprezintă un domeniu cu impact major pentru microbiologie, medicină și biotehnologie. Metodele clasice, precum filtrarea, îmbogățirea și metoda plăcilor duble cu agar, rămân fundamentale datorită simplității și eficienței lor, dar sunt completate astăzi de abordări moderne, ultrafiltrare, microfluidică și metagenomică, care permit explorarea diversității fageice cu o sensibilitate mult mai mare. Rolul gazdei bacteriene este determinant atât pentru diversitatea fagilor izolați, cât și pentru identificarea tipului lor (litici sau temperați), ceea ce subliniază importanța selectării strategice a tulpinilor bacteriene. În ciuda avantajelor evidente, provocările actuale includ

²¹ Endersen L., O'Mahony J., Hill C., et al. Phage therapy in the food industry, in: *Annu Rev Food Sci Technol.* 2014;5:327-349. doi:10.1146/annurev-food-030713-092415

²² Almeida G., Laanto E., Ashrafi R., Sundberg L. Bacteriophage adherence to mucus mediates preventive protection against pathogenic bacteria, in: *mBio.* 2019;10(6):e01984-19. doi:10.1128/mBio.01984-19; Ghosh D., Roy K., Williamson K., et al. Acyl-homoserine lactones can induce virus production in lysogenic bacteria: an alternative paradigm for prophage induction, in: *Appl Environ Microbiol.* 2009;75(22):7142-7152. doi:10.1128/AEM.00950-09

standardizarea procedurilor, evitarea pierderilor de activitate fagică în timpul purificării, precum și consolidarea unui cadru legislativ pentru aplicarea sigură și eficientă a fagilor. Aplicațiile practice, de la terapie fagică la biocontrol în agricultură și industrie alimentară, dar și la bioremediere, confirmă potențialul lor vast, iar perspectivele viitoare vizează terapii personalizate și utilizarea ingineriei genetice pentru optimizarea fagilor. Astfel, bacteriofagii se conturează ca o resursă biologică strategică, cu șanse reale de a deveni instrumente esențiale în combaterea rezistenței la antimicrobiene și în dezvoltarea de soluții biotehnologice sustenabile.

This article was prepared within the framework of the project “Phage treatment and wetland technology as an intervention strategy to prevent the dissemination of antibiotic resistance in surface waters (PhageLand)” (code 22.80013.8007.1M).